

Au-delà de l'ACV : vers une approche intégrée pour la décision et l'implémentation de solutions biosourcées en contexte humanitaire (Projet européen Bio4HUMAN)

Mots clés : Aides humanitaires, Analyse de Durabilité du Cycle de Vie, Criticité, Approche multicritère, solutions biosourcées

Auteurs : Carolina Szablewski¹, Perrine Sebastien¹, Emilie Guilvert¹, Carla Bartolomé Rodrigo², Clara Casado Coterillo³, Maria Llàcer Llàcer⁴, Andrea Ratkošová Motola⁵, Naeem Adibi¹

¹ *WeLOOP, France,*

² *ITENE, Espagne,*

³ *University of Cantabria, Espagne,*

⁴ *AIMPLAS, Espagne,*

⁵ *Enspire Science, Portugal*

L'Analyse du Cycle de Vie (ACV) constitue un cadre robuste pour évaluer les impacts environnementaux des produits, mais son utilisation comme outil de décision reste limitée par son périmètre strictement environnemental et la difficulté d'interprétation multi-indicateurs. Ces limites sont particulièrement critiques dans les contextes humanitaires, cadre du projet européen Bio4HUMAN, où les contraintes opérationnelles, économiques et sociales conditionnent fortement l'implémentation des solutions pour la réduction des déchets.

Cet abstract propose une approche intégrée allant au-delà de l'ACV environnementale, en combinant Analyse des Coûts du Cycle de Vie (LCC), Analyse Sociale du Cycle de Vie (S-LCA), ainsi que des critères de faisabilité opérationnelle et de gouvernance locale. À partir de cas d'étude portant sur des solutions biosourcées pour les kits humanitaires, nous montrons comment ces méthodologies d'ACV ont pu être exploitées et enrichies afin de construire un cadre décisionnel élargi.

Grâce à des arbitrages entre impacts environnementaux, coûts, acceptabilité sociale, évaluation de la criticité et conditions d'implémentation, l'étude menée sur l'implémentation des solutions biosourcées dans le secteur humanitaire a mis en évidence que les performances environnementales seules ne suffisent pas à garantir la pertinence des solutions. En effet, des facteurs tels que l'accessibilité économique, les infrastructures locales, les pratiques d'usage et l'appropriation par les communautés jouent un rôle déterminant.

Les résultats soulignent ainsi la nécessité d'une ACV plus intégrative et opérationnelle, capable de soutenir des décisions contextualisées dans des environnements contraints. Cette contribution vise ainsi à rapprocher les développements méthodologiques et les besoins de terrain, en proposant un cadre reproductible pour l'évaluation et le déploiement de solutions durables dans des contextes complexes.